

Ковалишин С. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0007-1514-0400>*

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

JEL Classification: R3

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей розробки стратегії розвитку логістичних компаній в умовах глобалізації. Проведено оцінку існуючих логістичних стратегій. Зазначено, що вторгнення російської федерації на територію України мало серйозні соціально-економічні наслідки для суб'єктів господарювання і держави в цілому. Проаналізовано умови, в яких логістичні підприємства працюють на теперішній час, визначено проблеми, з якими вони стикаються у зв'язку з військовою агресією російської федерації і рецесією у європейській економіці, серед яких особливе місце займає зниження цін на логістичні послуги при одночасному зростанні витрат на енергоносії, оренду, купівлю основних засобів. Запропоновано основні напрями вдосконалення стратегії розвитку логістичних компаній. Розроблено рекомендації щодо оптимізації логістичних процесів в умовах глобалізації задля підтримання української економіки, а також уточнено стратегічні пріоритети забезпечення дієвості тарифної політики у сфері діяльності логістичних компаній, її скерованості на досягнення важливих економічних та соціальних цілей. Доведено, що умови глобалізації ринку та розвитку інформаційних технологій створюють перспективні можливості для розвитку логістики в бізнес-сфері. Обґрунтовано, що підтримка логістичних компаній є важливою для загального добробуту і стабільності економіки з кількох причин. По-перше, логістичні компанії забезпечують ефективне транспортування та розподіл товарів, що важливо для функціонування підприємств різних галузей. По-друге, логістичні компанії створюють робочі місця і сприяють економічному зростанню займаючись розподілом товарів, управлінням запасами, складськими операціями та надаючи інші логістичні послуги. Крім того, ефективна діяльність логістичних компаній сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам в умовах глобалізації, підтриманню міжнародної торгівлі і експорту, забезпеченню транскордонної співпраці і розширенню доступних ринків для українських підприємств. У сукупності це сприяє залученню іноземних інвестицій та зміцненню економічних зв'язків з іншими країнами.

Наголошено, що урядова підтримка логістичних компаній є необхідною для стимулювання розвитку економіки, забезпечення стабільності в сфері постачання товарів і послуг, а також сприяння зростанню підприємницької активності і інновацій.

Ключові слова: глобалізація, стратегія розвитку, логістична компанія, тарифна політика, оптимізація логістичних процесів.

Annotation. The article focuses on exploring the peculiarities of developing a strategy for the development of logistics companies in the context of globalization. An assessment of existing logistics strategies is conducted. It is noted that the Russian Federation's invasion of Ukrainian territory has had serious socio-economic consequences for business entities and the state as a whole. The conditions under which logistics enterprises currently operate are analyzed, and the

problems they face in connection with the military aggression of the Russian Federation and the recession in the European economy are identified. A special place among these problems is occupied by the decrease in prices for logistics services while energy costs, rent, and the purchase of fixed assets are simultaneously increasing. The main directions for improving the development strategy of logistics companies are proposed. Recommendations for optimizing logistics processes in the context of globalization to support the Ukrainian economy are developed, and the strategic priorities for ensuring the effectiveness of tariff policy in the field of logistics companies' activities, aimed at achieving important economic and social goals, are specified. It is demonstrated that the conditions of market globalization and the development of information technologies create promising opportunities for the development of logistics in the business sphere. It is argued that supporting logistics companies is important for the overall well-being and stability of the economy for several reasons. Firstly, logistics companies ensure efficient transportation and distribution of goods, which is crucial for the functioning of enterprises in various sectors. Secondly, logistics companies create jobs and contribute to economic growth by engaging in inventory management, warehouse operations, and providing other logistics services. Moreover, the effective operations of logistics companies promote external economic relations in the context of globalization, support international trade and exports, facilitate cross-border cooperation, and expand available markets for Ukrainian enterprises. Collectively, this attracts foreign investments and strengthens economic ties with other countries. The governmental support for logistics companies is emphasized as necessary for stimulating economic development, ensuring supply chain stability, and fostering entrepreneurial activity and innovation.

Keywords: globalization, development strategy, logistics company, tariff policy, optimization of logistics processes.

Вступ

Постановка проблеми. В умовах глобалізації роль транспортних компаній в ефективному функціонуванні процесу суспільного відтворення значно зростає. Сучасні засоби зв'язку спрощують процеси спілкування та обміну документами, і в той же час встановлюють нові вимоги до оперативності переміщення благ, які людина використовує у процесі своєї життєдіяльності.

Донедавна, транспортна мережа постійно розвивалась, посилювались торгівельні зв'язки між різними державами і сама логістика в умовах розвитку інформаційних технологій та глобалізації була дуже перспективним напрямком бізнесу. Ще на початку 2022 року, глобальна логістика відчула поступове зниження тарифів на контейнери та незначне зменшення заторів у великих портах і наземних терміналах. Однак війна росії проти України перекреслила попередній розвиток глобальної логістики.

Воєнний рік суттєво вплинув на бізнес, особливо на фінансові результати. Починаючи з 2022 року, більшість компаній повідомили про зниження доходу в доларах США: 29% зазнали зниження на 20%, а 54% зазнали зниження на 21% і більше. Внаслідок бойових дій 40% компаній зазнали прямих збитків, а 25% мають активи на окупованих територіях. В основному це обладнання, машини, нерухомість, транспорт. Бізнес-збитки залишаються досить високими: 32% повідомили про збитки до 1 мільйона доларів США, 36% повідомили про втрати від 1 до 10 мільйонів доларів США, а 16% повідомили про збитки понад 10 мільйонів доларів США. За підсумками 2022 року щонайменше 109 великих і середніх компаній зазнали прямих збитків внаслідок вторгнення. Загальна сума прямих збитків компаній, включаючи державних і приватних осіб, оцінюється в 13 мільярдів доларів США, з яких 9 мільярдів доларів США припадають на збитки великих і середніх компаній. Загальні непрямі збитки становлять 33,1 мільярда доларів США, а сума, необхідна для відновлення компаній, становить 24,9 мільярда доларів США [1].

Саме тому, за сучасних умов, що пов'язані із воєнним станом та карантинними обмеженнями по COVID-19 транспортні підприємства повинні більше уваги приділяти вдосконаленню системи логістики та розробці логістичних стратегій, які все частіше використовуються для ефективної роботи підприємства, щоб відобразити нові підходи в моделюванні та управлінні логістичних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для України дана проблематика є надзвичайно актуальною. Питаннями, що пов'язані із дослідженням стратегій розвитку транспортних підприємств займалися В.С. Івашкевич, М.Ю. Григорак, А.В. Євдокимов, Г.Ю. Кучерук, Т.Г. Сухорукова, М.В. Талан, М.О. Устенко та ін. Серед іноземних науковців доцільно виділити Я. Вітковські, Дж. Койль, Х.К. Поль, Дж. Уотерс, М. Чешельські та ін. Проте розробка стратегії розвитку логістичного підприємства із врахуванням впливу глобалізаційних процесів залишається малодослідженою і потребує подальшого вивчення.

Метою статті є дослідження особливостей розробки стратегії розвитку логістичних підприємств із врахуванням впливу процесів глобалізації.

Результати

З другої половини ХХ ст. починається бурхливий активний розвиток теоретичних підходів до поняття “стратегія”. Стратегію як процес установа цілей розглядали багато вчених, зокрема А. Чандлер (визначення основних довгострокових цілей і розподіл ресурсів, необхідних для їх досягнення [2]), К. Ендрюс (процес визначення довгострокових цілей або встановлення ідеальної аналітичної мети [3]), І.Бланк (формування системи довгострокових цілей діяльності підприємства і вибору найефективніших шляхів їх досягнення [4]).

Інші науковці розглядають стратегію як план дій, виконання якого дає змогу досягти поставлену мету. Л. Швайка, розглядає стратегію як узагальнену модель майбутнього стану економіки та планових дій щодо його досягнення, яка встановлює основні напрями, цілі та пріоритети діяльності, визначає критичні ресурси та необхідні нововведення, містить засоби реалізації пріоритетів та індикатори досягнення планового результату [5, с.335].

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі пропонують розглядати стратегію як детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечувати здійснення місії організації і досягнення її цілей [6]. М. Мартиненко та І. Ігнат'єва стверджують, що стратегія – це ділова концепція організації на певну стратегічну перспективу, що представлена у вигляді довгострокової програми дій, які спроможні реалізувати дану концепцію та забезпечувати конкурентні переваги в досягненні цілей [7].

Як комплекс прийняття рішень, напрямів діяльності, трактують стратегію інші науковці, зокрема П. Дойль [8]. Т. Головка та С. Сагова трактують стратегію як систему і механізм, що реалізується в умовах відсутності точної та детальної картини майбутнього [9, с. 68].

У ХХ ст. посилюється процес глобалізації, а його особливий характер, який сприяє цифровій революції, лібералізації фінансових потоків і ділової активності, є транснаціональним. За визначенням соціології, «глобалізація – це поняття, що означає як «зменшення світу», так і «підвищення рівня розуміння світу в цілому».

Визначення глобалізації, які можна зустріти в літературі, акцентують увагу на різних аспектах процесу агрегації. Для побудови чіткого визначення факторів, що впливають на діяльність компаній, доцільно визначити їх суть та характеристики. Глобалізація — це явище, яке впливає на світову економіку та всі соціальні, культурні, науково-технічні та комерційні процеси, які її утворюють. Основою дослідження даного поняття є трактування категорії Міжнародним валютним фондом, згідно з яким глобалізація – це процес поглиблення економічних зв'язків між країнами та регіонами світу, що відбувається із зростаючою легкістю та швидкістю укладання міжнародних угод та управління транскордонними потоками товарів, послуг і факторів виробництва (капітал, знання, праця, інформація) у супроводі розвитку та поширення установ і механізмів, типових для розвиненої

економіки. Зі свого боку, Парламентська Асамблея Ради Європи визначає глобалізацію як тісну економічну інтеграцію всіх країн світу як наслідок лібералізації та більшого збільшення обсягу та різноманітності міжнародної торгівлі товарами та послугами, спаду цін на транспорт, збільшення інтенсивності проникнення міжнародного капіталу, значне зростання глобальної робочої сили та швидке поширення технологій у всьому світі, особливо комунікацій [10].

Процеси глобалізації породжують багато суперечностей, водночас схвалюючи та заперечуючи свободу економічних суб'єктів. Підприємства, виходячи на глобальний ринок отримують не тільки широкі можливості для своєї діяльності, але й велику кількість обмежень, що визначаються внутрішніми можливостями компанії, міжнародною конкурентоспроможністю, міжнародним поділом праці та іншими факторами.

Рецесія в європейській економіці суттєво вплинула на різні галузі, включаючи логістичні послуги. Тимчасове скорочення діяльності підприємств та зменшення обсягів перевезень призвели до недостатнього використання потенціалу логістичних компаній, що вплинуло на їх прибутковість і здатність підтримувати попередні рівні рентабельності.

Ситуація, коли ціни на енергоносії, оренду та основні засоби зростають, може пояснюватися різними факторами, такими як зростання світових цін на сировину або зміна валютного курсу. Ці фактори суттєво впливають на загальні витрати логістичних компаній, які включають витрати на паливо, оренду складських приміщень та транспортні засоби. У таких ситуаціях логістичні компанії стикаються з викликами, пов'язаними з балансуванням витрат і оплати за послуги. Вони можуть змушені шукати способи оптимізації своїх витрат, вдосконалення ефективності процесів та впровадження нових технологій, щоб зберегти конкурентоспроможність і забезпечити прибутковість.

Повномасштабне вторгнення російської федерації 24 лютого змінило життя та призвело до складної економічної ситуації в Україні. Бізнес опинився у скрутному становищі і змусив підприємства перейти на аварійний режим роботи. Багато підприємств зазнали великих втрат, багато припинили роботу. Основними причинами послужили:

- пандемія COVID-19;
- бойові дії;
- окуповані території;
- логістичні проблеми.

Питання реструктуризації логістичної системи вийшло на перше місце, оскільки війна призвела до відсутності морського транспорту, який перевозив близько 70% від загального експорту, блокаду авіасполучень, погіршення роботи залізниць та перешкод у роботі автомобільного транспорту. Крім того, розбомблено багато складів, зменшилися запаси продукції на складах, зруйновані логістичні центри, втрачені налагоджені логістичні маршрути, збільшені терміни доставки, значно зросли ціни на транспорт.

Розглянемо детальніше, які зміни відбулись:

1. Морський транспорт:

Після початку вторгнення всі українські порти були закриті. У березні 2022 року провідні перевізники, такі як Ocean Network Express, Hapag-Lloyd, MSC, Maersk і CMA CGM, призупинили нові бронювання відправлень до росії та України. Проте безпосередній вплив війни на глобальні контейнерні перевезення був обмеженим, оскільки обсяги та маршрути перевезень в Чорноморському регіоні були невеликими. Тим не менш, погіршення завантаженості портів у Європі, зростання вартості морського страхування та різке зростання вартості палива призвело до глобального зростання контейнерних ставок [11].

2. Залізничний вантажний транспорт:

У 2021 році кількість вантажів, перевезених залізницею між Китаєм і Європою, зросла на 30% порівняно з 2020 роком. Приблизно 2% залізничних вантажних перевезень між Китаєм і Європою

проходили через Україну, але з березня маршрути через Україну були припинені. Альтернативні південні маршрути через Туреччину не можуть швидко розширюватися [11].

3. Повітряний транспорт:

Вантажоемність авіап перевезень зменшилася на 10%, тоді як показники зросли у 2,5-3 рази завдяки збільшенню попиту та зменшенню обсягів вантажного багажу на пасажирських літаках. Закриття повітряного простору росії та України, а також введені санкції на російські літаки призвели до різкого скорочення місткості повітряних вантажів та зростання тарифів. Прогнозується, що ціни на авіап перевезення залишаться на високому рівні через невизначеність та зростання вартості палива [11].

4. Автомобільні перевезення:

У 2020 році на російську федерацію припадала значна частка імпорту ЄС (10,7%) та експорту (7,8%) автомобільних послуг. 11 квітня 2022 року Євросоюз прийняв нові санкції проти росії та Білорусі, заборонивши автоперевізникам перевозити товари до ЄС і заборонивши заходити в порти суднам під прапором росії [11].

У даному контексті, найбільш актуальною проблемою є вибір оптимальної стратегії розвитку логістичних компаній, оскільки неефективна логістика може призвести до примусового закриття підприємства.

У бізнесі існує багато логістичних стратегій, проте лише декілька з них є основними, які найчастіше використовуються для побудови логістичної системи компаній.

Д. Уотерс дає наступне тлумачення логістичної стратегії, яка включає всі довгострокові рішення в поєднанні з логістичною діяльністю, складається з усіх стратегічних рішень і планів управління ланцюгом поставок, “утворює зв’язок між стратегіями більш абстрактними стратегіями високого рівня і детально проробленими операціями, які виконуються в ланцюзі поставок” [12, с.96].

Є. В. Крикавський визначає, що логістичні стратегії подібні до інших функціональних стратегій і взаємопов’язані з конкурентними [13, с.206].

Необхідно відзначити важливість системного підходу до розробки логістичних стратегій, що повинні бути зв’язані з іншими стратегіями, і охоплювати усі сфери діяльності компанії, щоб оптимально реалізувати конкурентну стратегію. Для успішної реалізації логістичних стратегій необхідно дотримуватись таких умов:

- мати корпоративну стратегію та стратегію підтримки;
- можливість проектування розмірів і структури виробництва відповідно до вимог логістики;
- наявність вертикальної інтеграції логістичних напрямків компанії;
- ресурсо-орієнтованої структури постачання, виробництва і продажу;
- відповідність систем управління та інформації;
- вживати відповідних заходів для підвищення ефективності;
- дотримуватись ступеню автоматизації руху товарів і інформації.

Основною метою логістичної стратегії є побудова організації, яка може успішно працювати, справлятися з непередбаченими обставинами, конкуренцією та внутрішніми проблемами, і завойовувати нові позиції на ринку.

Логістична стратегія компанії складається з таких етапів:

- аналіз логістичних систем підприємства;
- розробка моделі прийнятної для компанії логістичної стратегії;
- контроль виконання стратегії.

При плануванні логістичних стратегій необхідно враховувати наступні фактори:

зовнішні та внутрішні:

- наявність конкурентного середовища;
- розвиток міжнародного співробітництва;
- розвиток сучасних інформаційних технологій;

- розвинена транспортно-складська інфраструктура;
- обмеження по екології;
- тісна співпраця з партнерами;
- використання сучасних інформаційних технологій;
- наявність власної транспортно-складської інфраструктури;
- ефективне управління запасами;
- розширення логістичної мережі;
- підвищення якості логістичних послуг.

похідні:

- застосування сучасних концепцій управління;
- орієнтація на досягнення стратегічних цілей компанії;
- участь керівництва в моделюванні логістичної стратегії;
- розгляд можливостей розвитку.

У теорії менеджменту зарубіжних авторів часто використовується два типи логістичних стратегій: офенсивні та дефенсивні [15, с. 697].

Офенсивні стратегії передбачають активні дії, спрямовані на розвиток та інновації, такі як стратегії з низькими витратами, диференціації та концентрації. Ці стратегії можуть бути покращені за допомогою своєчасних, еластичних, надійних поставок та наявності товару на складі.

Дефенсивні спрямовані на підтримання діючих позицій на ринку та використання нових можливостей, такі як стратегії лідерства та легкого виходу з певного сегменту ринку. Зменшення витрат, пов'язаних із матеріальними потоками є основними у цих стратегіях. Вибір між цими стратегіями залежить від рівня використання ресурсів та розвитку компанії.

Окрім цих логістичних стратегій, існують ще стрункі та динамічні стратегії [16, с.247] .

Основа стрункої стратегії - це контроль витрат, тобто на створенні запасів товарів, які є рівними з конкурентами за кількістю, але дешевші за ціною. Тому цілями цієї стратегії є зведення до нуля неефективних витрат ресурсів.

Динамічна - орієнтована на споживачів, і спрямована на досягнення максимального задоволення їх вимог. Це включає зручний зв'язок з організацією, гнучкість і швидкість реагування на вимоги, а також проектування логістики так, щоб вона відповідала вимогам споживачів.

Крім струнких та динамічних стратегій, існують інші види стратегій, які використовуються компаніями. Наприклад, стратегія диференціації, яка спрямована на створення унікальної системи обслуговування клієнтів. Лідерство у витратах є ще однією стратегією, яка дозволяє компанії стати лідером на ринку, знижуючи логістичні витрати. Стратегія фокусування полягає в концентрації на задоволенні потреб певної групи покупців. Також існує стратегія диверсифікації, яка дозволяє компанії не залежати від певного функціонального підрозділу.

На практиці логістичні підприємства можуть використовувати і змішані стратегії. Але сьогодні підприємства застосовують стратегію максимальної економії при перевезенні вантажів. Логістичні підприємства планують роботу таким чином, щоб одночасно об'єднати більше територій і вибудовують нові маршрути для доставки товару, тому що багато старих маршрутів стали неактуальними через обвалені мости та небезпечні ділянки. Якщо вантаж не великий, підшуковується інший вантаж від інших клієнтів у цьому ж керунку. Таким чином економиться паливо та зменшується обсяг транспортування. Але не зважаючи на це, в сучасних умовах вартість доставки вантажу значно зросла, через:

- військові дії;
- окуповані території;
- втрачені налагоджені логістичні маршрути та розробку нових маршрутів із збільшеною відстанню доставки;
- збільшення ціни на паливо;

- знищення окупантами складських приміщень та транспорту;
- збільшення ланцюгів постачання через міжнародні авіаційні та морські шляхи;
- небезпека перевезення.

Враховуючи це, основними напрямками вдосконалення стратегії розвитку логістичних компаній є:

- пошук альтернативних шляхів налагодження нових логістичних ланцюгів постачання;
- розробка нових маршрутів, які будуть якомога далі від стратегічних об'єктів;
- використання технологічних інновацій;
- ефективне управління трудовими ресурсами;
- пошук оптимального рівня якісного логістичного обслуговування;
- запровадження нових видів логістичних послуг;
- використання стратегічного логістичного управління.

Потрібно звернути увагу на те, що під час війни робота логістичних компаній вкрай змінилася. Багато компаній, повністю або частково займаються транспортуванням гуманітарної допомоги, продуктів харчування, боєприпасів, техніки тощо. Логістичні компанії роблять це безкоштовно і самостійно оплачують паливні витрати.

Логістична діяльність під час війни стала важливою на рівні самої держави. Незважаючи на всі складнощі і зміни, логістика працює і не планує зупинитись. Логістичні компанії завдяки інноваційному програмному забезпеченню та сучасному обладнанню швидко реагують на зміни ринку та в змозі забезпечити ефективну роботу під час надзвичайного стану.

Оптимізація логістичних процесів в умовах глобалізації та підтримання української економіки вимагає комплексного підходу, включаючи такі аспекти:

1. Оптимізація ланцюгів постачання, що передбачає дослідження та вдосконалення кожного етапу логістичного ланцюга, від постачальників до кінцевих споживачів; впровадження технологій автоматизації, систем відстеження та управління запасами для зниження витрат, збільшення ефективності та покращення сервісу.

2. Використання інформаційних технологій, зокрема, впровадження сучасних IT-рішень, таких як системи управління логістикою (WMS), системи електронного документообігу, онлайн-моніторинг, що сприятиме автоматизації та оптимізації логістичних процесів і дозволить забезпечити швидкий обмін інформацією, зменшити помилки та покращити співпрацю з партнерами.

3. Розвиток інфраструктури, що передбачає залучення додаткових інвестицій для поліпшення транспортної інфраструктури, зокрема розвитку морських портів, залізниць, автошляхів та логістичних центрів і допоможе зменшити час та витрати на перевезення товарів, поліпшити зв'язок зі світовими ринками та залучити нових інвесторів.

4. Постійне вдосконалення та навчання, що включає запровадження системи неперервного навчання та розвитку персоналу, яка сприяє вдосконаленню навичок та знань працівників у галузі логістики, зокрема, за напрямком розуміння нових трендів, технологій та методів.

5. Співпраця та партнерство, що полягає у розвитку стратегічних партнерств з логістичними компаніями, постачальниками, перевізниками та іншими гравцями ринку і може реалізовуватись у вигляді спільного планування, координації та обміну ресурсами для зниження витрати, підвищення швидкості доставки та покращення обслуговування клієнтів.

6. Промоція економічного середовища, зокрема, активна участь у діалозі з урядом та іншими зацікавленими сторонами для створення сприятливих умов для підприємництва. Запровадження реформ, спрямованих на поліпшення бізнес-клімату, зменшення бюрократичних перешкод та стимулювання інвестицій може сприяти розвитку української економіки та логістики.

Загалом, оптимізація логістичних процесів в умовах глобалізації та підтримка української економіки вимагають поєднання різних підходів та застосування відповідних стратегій. Гнучкість, інновації та постійне вдосконалення стануть в цьому контексті важливими факторами успіху.

Вдосконалення тарифної політики для збалансування інтересів логістичних компаній-перевізників, їх клієнтів і держави є складним завданням, яке може сприяти стабільному розвитку логістичної галузі і забезпеченню ефективної та конкурентоспроможної системи перевезень на тлі глобалізації. Для забезпечення дієвості тарифної політики, її скерованості на досягнення важливих економічних та соціальних цілей стратегічними пріоритетами є:

1. Встановлення ефективного діалогу між логістичними компаніями, їх клієнтами і державними органами для того, щоб враховувати різноманітні інтереси та забезпечувати довгострокову стабільність галузі. Регулярні зустрічі, консультації та обговорення є запорукою віднайдення компромісних рішень.

2. Проведення аналізу і оцінки поточних тарифних механізмів для перевізників та їх впливу на клієнтів і державу допоможе ідентифікувати наявні проблеми, нерівності та недоліки, що виникають, у тому числі, у зв'язку з глобалізаційними процесами. Базуючись на цьому аналізі, уряд зможе розробити дієву стратегію для вдосконалення тарифної політики.

3. Важливо створити прозору та передбачувану тарифну систему, яка дозволить логістичним компаніям і клієнтам зрозуміти та прогнозувати вартість послуг, що забезпечить стабільність у плануванні, бізнес-рішеннях та фінансовому плануванні.

4. Уряду також доцільно розглянути можливість надання стимулів та пільг для логістичних компаній-перевізників, які сприятимуть підтримці їх розвитку та конкурентоспроможності. Це можуть бути фінансові заохочення, знижки на паливо або інші ресурси, спрощена адміністративна процедура або доступ до спеціальних програм підтримки.

5. Разом з тим, важливо забезпечити ефективний контроль і нагляд за дотриманням тарифних умов, щоб запобігти недобросовісним практикам або зловживанням. Цей напрямок може включати заснування незалежних органів контролю, аудитів та перевірок, а також встановлення суворих санкцій за порушення правил.

Вдосконалення тарифної політики вимагає комплексного підходу та уважного збалансування інтересів різних сторін. Важливо пам'ятати про вплив таких рішень на розвиток логістичної галузі та загальну економіку країни.

Висновки

Умови глобалізації ринку та розвитку інформаційних технологій створюють перспективні можливості для розвитку логістики в бізнес-сфері. Підтримка логістичних компаній є важливою для загального добробуту і стабільності економіки з кількох причин. По-перше, логістичні компанії забезпечують ефективне транспортування та розподіл товарів, що важливо для функціонування підприємств різних галузей. По-друге, логістичні компанії створюють робочі місця і сприяють економічному зростанню займаючись розподілом товарів, управлінням запасами, складськими операціями та надаючи інші логістичні послуги. Крім того, ефективна діяльність логістичних компаній сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам в умовах глобалізації, підтриманню міжнародної торгівлі і експорту, забезпеченню транскордонної співпраці і розширенню доступних ринків для українських підприємств. У сукупності це сприяє залученню іноземних інвестицій та зміцненню економічних зв'язків з іншими країнами.

Наголошено, що урядова підтримка логістичних компаній є необхідною для стимулювання розвитку економіки, забезпечення стабільності в сфері постачання товарів і послуг, а також сприяння зростанню підприємницької активності і інновацій. Це важливий фактор для забезпечення сталого розвитку і підвищення загального рівня життя населення.

Початок війни російської федерації 24 лютого викликав радикальні зміни в Україні, включаючи складну економічну ситуацію. Одним з головних викликів, які українські компанії змушені були пройти, було перетворення логістики. У зв'язку з труднощами, пов'язаними з перевезенням вантажів, виникла необхідність негайної оптимізації бізнес-процесів, що стало випробуванням для бізнесу.

Логістичні стратегії відіграють важливу роль у досягненні стратегічних цілей підприємства та забезпеченні його конкурентоспроможності на ринку. Вони пов'язані з іншими функціональними стратегіями і охоплюють всі сфери діяльності, включаючи постачання, виробництво і т.д. Коректне застосування логістичних стратегій призводить до зниження загальних витрат та підвищення рівня обслуговування клієнтів, що підвищує ефективність діяльності та досягнення цілей підприємства, забезпечує перспективи розвитку та зростання діяльності підприємства.

Список використаних джерел

1. Рік масштабної війни: яких збитків завдала військова агресія РФ та як Україна планує відновлювати країну вже у 2023 році. URL: <https://delo.ua/politics/rik-masstabnoyi-viini-yakix-zbitkiv-zavdala-viiskova-agresiya-rf-ta-yak-ukrayina-planuje-vidnovlyuvati-krayinu-vze-u-2023-roci-410318/>.
2. Чандлер А. Стратегия и структура: перевод с англ. Мир, 1988. 464 с.
3. Andrews K.R. The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones – Irwin, Homewood, 1971.
4. Бланк І.А. Торговий менеджмент. К., 1997. 408 с.
5. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 435 с.
6. Мескон М.Х. Основы менеджмента: перевод с англ. Дело, 1992. 702 с.
7. Мартиненко М.М., Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 2006. 320 с.
8. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика: перевод с англ. СПб. : Питер, 1999. 560 с.
9. Головка Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.В.Кужельного. Київ : КНЕУ, 2002. 198 с.
10. European Union Globalisation pattern // UE trade and investment. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
11. Війна Росії проти України ускладнює глобальну логістику. URL: <https://ukraineinvest.gov.ua/uk/news/17-05-22-9/>.
12. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503 с.
13. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: підруч. 2-ге вид., доп. і перероб. Львів: Інтеллект-Захід, 2006. 456 с.
14. Кочубей Д.В. Оцінка ефективності функціонування логістичних систем торговельних підприємств. *Вісн. Київ. нац. торг.- екон. ун-ту*. 2009. № 4. С.59-66.
15. Талан М.В. Моделювання логістичних стратегій торговельних підприємств. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика»*. №633. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. с. 696-701.
16. Євдокимов А. В., Чортюк Ю.В., Родимченко А.О. Логістичні стратегії та логістичні процеси на торговельних підприємствах. *Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал / ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» ПІ «Інститут економіки і технологій підприємництва»*. 2012. Вип. 1 (11). С. 246-249.